

ESHITISHIDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALAR HAYOTIDA DAKTILEMA

Dehqanova Muborakxon G‘iyeziddin qizi¹, Gulmetova Gulmira², To‘xtamuratova
Yulduz², Umidova Lobarxon²

¹CHDPU, Maxsus pedagogika kafedrası o‘qituvchisi,

²Maxsus pedagogika:surdotarjimonlik faoliyati 23.3 guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18009987>

Annottatsiya. Ushbu maqolada eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar asosiy kommunikatsiya shakli bo‘lgan daktil nutq va daktillash haqida ma‘lumotlar berilgan bo‘lib, daktillash rivojlanish tarixi va milliy daktilologiyaning shakli berilgan. Ushbu belgilar orqali kar bolalari mavjud ota onalar bolalari uchun kerakli ma‘lumotlarni bilishlari, tadqiqotchilar va o‘rganuvchilar esa daktilologiya to‘g‘ri o‘rganishlari mumkin.

Kalit so‘zlar: eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar, daktilema, daktilologiya, qo‘llar harakati, yondashuv, o‘ng qo‘l qoidasi.

Abstract. This article provides information about dactyl speech and typing, which are the main forms of communication for children with hearing impairments, the history of the development of typing and the form of national dactylology. Through these signs, parents of deaf children can find out the necessary information for their children, and researchers and students can study dactylology correctly.

Keywords: children with hearing impairments, dactylema, dactylology, hand movements, approach, right-hand rule.

Ma‘lumki, korreksion-pedagogik jarayonni samarali tashkil etishda maxsus pedagogdan yuqori bilim va kasbiy mas‘uliyat talab qilinadi. Bu bilim, ko‘nikma va malakalar oliy ta‘limda tashkil etiluvchi nazariy va amaliy mashg‘ulotlar, mustaqil ta‘lim jarayonida hamda malakaviy va pedagogik amaliyot davrida tizimli takomillashishiga erishiladi. Davlatimiz rahbari ta‘kidlaganidek: “Biz ta‘lim va tarbiya tizimining barcha bo‘g‘inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o‘zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz”¹. [1]

Eshitishida nuqsoni bor shaxslarning nutqiy malakalari tubdan farqlanadi va o‘zgacha yondashuv bn belgilanadi. Daktilologiya (boshqa yunon. Δάκτυλος - barmoq + boshqa yunoncha. Λόγος - ta‘lim berish) nutqning o‘ziga xos shakli bo‘lib, u barmoq izlari ishlatganligi sababli nutq so‘zining imlo shaklini barmoq bilan takrorlaydi. Maxsus daktil alifbosi karlarni o‘qitish uchun tuzilgan bo‘lib, 1629-yilda Boneta bosma shaklda nashr tabog‘i bosgan. Boneta daktil alifbosi birinchi bor 1698 yilda bosib chiqilgan u boshqa asosda tuzilgan. Bu ispancha, fransuzcha, amerikacha va boshqa ko‘pgina alifbolardan 2 qo‘lligi bilan farqlanadi. Uning zamonaviy ko‘rinishi buyuk Britaniya, Avstraliya, Janubiy Afrikada keng tarqalgan. Rus daktil alfaviti 1835 yilda V.Ifleri bosib chiqqan bo‘lib, u pedagogik jarayonda qo‘llangandan keyin ishab chiqqan. Bu daktil alfaviti, shuningdek, daktil harflar Peterburg kar soqovlar internati direktori kotibi G.A.Gursevaning “Ensklopedik kurs” 1938 da e‘lon qilingan. Uning Boneta ishlab chiqqan daktil nutqidan farqi harflarni qo‘l yordamidagi grafik tasviridir. Daktil tufayli

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 22-dekabrda “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari” yili oliy Majlisga Murojaatnomasi dasturidan. <https://parliament.gov.uz/>.

Gurseva kitobida ko'rsatilgandek zamonaviy rus daktil alfaviti kelib chiqdi. O'z zamonasida tuzilib va keng tarqalgan daktil alifbosi milliy tillarda, ya'ni o'zbekcha, armancha, ukraincha, beloruscha, (G.A.Gerankina 1972; I.F. Geyman 1981) 43 ta daktil alifbosi dunyoning 59 ta davlatida foydalaniladi².

Barmoqlar yordamida harflarni ma'lum bir belgilar bilan ifodalash *daktilologiya* deyiladi va so'zlarni barmoqlar vositasida yoziladi. Asosan zaif eshituvchi, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar maktablarida o'qitiladi va ular tomonidan qo'llaniladi. Daktil imo-ishoradan farqli ravishda har bir harf bir belgi bilan belgilangan. Imo-ishorada esa bir belgi bir so'zni anglatishi mumkin. Harflarning qo'ldagi belgisi *daktilema* deyiladi. Daktillash orqali asosan o'zini tanishtirish (ism, familiya, otasining ismi) manzilgohlar, ishorasi mavjud bo'lmagan jestlar tushuntiriladi.

Daktilema orqali ma'lumot berish *daktillash* deyiladi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan insonlar ma'lumotini qo'l belgilari bilan ma'lumot yetkazib berish va uni o'rganish sohasi daktilologiya deyiladi. Unda har bir barmoq holatini ko'rib chiqamiz.

A

Qo'llar musht holatda, bosh barmoq tashqi tarafda qoladi.

B

Bosh barmoq kaft ichida, ko'rsatkich barmoq tekis holatda, o'rta barmoq yarim buklangan holda, nomsiz va jimjiloq barmoq esa kaft ichida buklangan holda bo'ladi.

D

Bosh barmoq, nomsiz barmoq, jimjiloq kaft ichida. Ko'rsatkich barmoq va o'rta barmoq birgalikda yopishadi, yarim spiralsimon harkatlanadi.

E

Bosh barmoq ochiq holatda, ko'rsatkich barmoq yarim buklangan, o'rta barmoq, nomsiz va jimjiloq barmoq kaft ichiga buklangan holatda. Bosma *E* harfini eslatadi.

F

Bosh barmoq 45 gradusga diagonal holatda, ko'rsatkich, o'rta, nomsiz va jimjiloq barmoq 90 gradus holatda buklangan.

G

Bosh va ko'rsatkich barmoq teskari holda, o'rta, nomsiz, jimjiloq barmoq kaftga yopishib turadi.

² Butun dunyo karlar federatsiyasi konferensiyasida 1963 –yili daktil alfaviti ishlab chiqilgan

H

Bosh barmoq kaftga yopishgan, oʻrta, nomsiz va jimjiloq barmoq bosh barmoqni ustida, koʻrsatkich barmoq esa yarim buklangan holda.

I

Bosh, koʻrsatkich, oʻrta barmoq kaftga yopishgan holda, nomsiz va jimjiloq barmoq vertikal holatda turadi.

J

Bosh barmoq 65 gradusga diagonal holatda, koʻrsatkich, oʻrta, nomsiz va jimjiloq barmoq 90 gradus holda barcha barmoq birlashtiriladi.

K

Bosh barmoq, nomsiz barmoq, jimjiloq kaftga yopishib turadi. Koʻrsatkich hamda oʻrta barmoq vertikal holatda yopishib oʻng tarafga shiddat bilan bir marotaba qimirlatiladi.

L

Bosh barmoq, nomsiz barmoq, jimjiloq kaftga yopishib turadi. Koʻrsatkich hamda oʻrta barmoq 90 gradus qayrilib orasi ochiladi va rus alifbosidagi *Л* harfini eslatadi.

M

Bosh barmoq va jimjiloq kaftga yopishib turadi. Koʻrsatkich, nomsiz hamda oʻrta barmoq 90 gradus qayrilib orasi ochiladi va bosma *М* harfini eslatadi.

N

Bosh barmoq va nomsiz barmoq birlashib kaftga yopishadi. Koʻrsatkich, oʻrta va jimjiloq tik holatda turadi.

O

Bosh barmoq va koʻrsatkich barmoq birlashib *О* holatini eslatadi. Oʻrta barmoq, nomsiz barmoq, jimjiloq birlashib tik holatda turadi.

P

Bosh barmoq, nomsiz barmoq, jimjiloq kaftga yopishib turadi. Koʻrsatkich hamda oʻrta barmoq vertikal holatda yopishib tik turadi.

Q

Bosh barmoq, nomsiz barmoq, jimjiloq kaftga yopishib turadi. Koʻrsatkich hamda oʻrta barmoq vertikal holatda yopishib yarim aylana holatida harakatlanadi.

Bosh barmoq va oʻrta barmoq birlashib kaftga yopishadi. Koʻrsatkich barmoq, nomsiz barmoq va jimjiloq tik holatda turadi.

Rus alifbosidagi *C* harfi holati qaytariladi.

Bosh barmoq va jimjiloq barmoq kaftga yopishadi. Koʻrsatkich, oʻrta, nomsiz barmoq 90 gradus buklangan holda turadi.

Bosh va jimjiloq barmoq ochiq holatda, koʻrsatkich, oʻrta, nomsiz barmoq kaftga yopishgan holatda boʻladi.

Barcha barmoqlar vertikal holatda, ochiq boʻladi.

Bosh barmoq kaftga yopishgan, oʻrta, nomsiz va jimjiloq barmoq bosh barmoqni ustida, koʻrsatkich barmoq esa yarim buklangan holda.

Bosh, koʻrsatkich, oʻrta barmoq kaftga yopishgan holda, nomsiz va jimjiloq barmoq vertikal holatda turadi. *I* harfi konfiguratsiyasi. Yarim aylana harakatlanadi.

Bosh barmoq, oʻrta, nomsiz, jimjiloq barmoq kaftga yopishgan holatda. Koʻrsatkich barmoq yuqoriga koʻtarilgan holatda. Havoda *Z* harfi chiziladi.

Bosh va jimjiloq barmoq ochiq holatda, koʻrsatkich, oʻrta, nomsiz barmoq kaftga yopishgan holatda boʻladi. Biroz shiddat bilan aylana harakatlanadi. *O* harfi konfiguratsiyasi eslatadi.

Bosh va ko‘rsatkich barmoq teskari holda shiddat bilan bir necha marotaba harakatlanadi. G harf konfiguratsiya eslatadi.

Ko‘rsatkich, o‘rta, nomsiz barmoq birlashtirilgan holatda tepaga qaratiladi. Barmoq ichki qismi o‘zingizga qaraydi.

Bosh barmoq, ko‘rsatkich barmoq, o‘rta barmoq birlashtiriladi. Nomsiz va jimjiloq barmoq kaftga yopishiladi.

Dastlab N keyin esa G harflari tezlik bilan qilinadi.

O‘zbek daktil alifbosi aytilayotgan vaqtda tik qaddi qomatda turgan holatda yekkalar tikka, bo‘yin ko‘tarilgan, qo‘llar buklangan holda yelkada 20-25 sm uzoqlikda qo‘l qarama qarshi turgan insonga qaragan holatda bo‘ladi.

Daktillash elementi bajarilayotgan vaqtda ikkita bir xil harflar kelib qolganda, masalan, *muallim, muassasa, tabiiy, metall* so‘zlarida harflarni 0.5 sekund emas ozgina vaqt 0.7 sekundga cho‘zib harakatlanish taklif etiladi. Eslatma: hech qachon daktil harflarni o‘zingizga qarab, pastga qarata, qo‘lni o‘zingizdan uzoqlatgan holatda qilmang. Bu noto‘g‘ri daktillashga va tushunarsiz so‘zni ko‘rsatishga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 22-dekabrda “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini” yili oliy Majlisga Murojaatnomasi dasturidan. <https://parliament.gov.uz/>.
2. Mirziyoyev SH.M., O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 407 sonli qarori.22.10.2022 yil
3. Denis Draga, “RJY”, Moskva 2011 yil
4. R.Fradkina, “Gapiruvchi qo‘llar” Moskva 2001
5. Qodirova F.U. va boshqalar “Daktilologiya va imo-ishora metodikasi” O‘quv qo‘llanma ZEBO-PRINTS 2024.
6. Qodirova F.U. va boshqalar “Surdotarjimonlik praktikumi” O‘quv qo‘llanma ZEBO-PRINTS 2024.
7. Qodirova F.U. va boshqalar “Maxsus pedagogika asoslari” O‘quv qo‘llanma ZEBO-PRINTS 2023.
8. Avvalboyeva D., Imo-ishora tili, Toshkent 2021
9. Qodirova F.U. va boshqalar “Inklyuziv va maxsus ta‘limning filologik asoslari” O‘quv qo‘llanma ZEBO-PRINTS 2022.
10. Inagamov M. “O‘zbekiston karlarining imo-ishora nutqi”, 2011 yil